

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216374>
УДК 621.311.4-52

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ НА БАЗЕ ПТК ARIS

А.В. Чеснюк, Е.А. Дунаева,
студенты 1 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и
электротехника»
Т.Ю. Дунаева,
к.т.н., доц., кафедры ЭЛЭТ,
СГТУ им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов

Аннотация: В статье рассмотрены технологии сбора, передачи, обработки и хранения измерений параметров режима энергосистемы. Изучены технические требования стандартов организации ФСК ЕЭС по внедрению автоматизированных систем на энергообъектах. Изучена архитектура АСУ ТП цифровой подстанции на базе программно-технического комплекса ARIS производства ООО «Прософт-Системы». Исследован функционал уровней системы, связи и смежной работы подсистем. Рассмотрен пример внедрения описанной системы на реальном объекте. Проанализирована технико-экономическая эффективность и перспективы развития проекта.

Ключевые слова: АСУ ТП, цифровая подстанция, РЗиА, ARIS SCADA, АРМ

AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES OF A DIGITAL SUBSTATION BASED ON THE ARIS PTK

A.V. Chesnyuk, E.A. Dunaeva,

1st year master students, direction "Electric power and electrical engineering"

T.Yu. Dunaeva,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of ELET, SGTU named after Yu.A. Gagarin, Saratov

Annotation: The article considers technologies for collecting, transmitting, processing and storing measurements of power system mode parameters. The technical requirements of the standards of the FGC UES organization for the introduction of automated systems at power facilities were studied. The architecture of the automated process control system of a digital substation based on the ARIS software and hardware complex manufactured by Prosoft-Systems LLC was studied. The functional of the system levels, communication and related work of subsystems is investigated. An example of implementation of the described system on a real object is considered. The technical and economic efficiency and prospects for the development of the project are analyzed.

Keywords: APCS, digital substation, relay protection and automation equipment, ARIS SCADA, workstation

В настоящий момент большая часть подстанций оснащена устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным требованиям бесперебойности и надежности электроснабжения. В связи с указом президента от 07.05.2018 №204 [1], а также новыми утвержденными СТО «ФСК ЕЭС» [2, 3] им необходима полная реконструкция или модернизация. Развитие новых технологий дает возможность на их основе создавать цифровые подстанции нового поколения (далее ЦПС).

Одним из необходимых элементов ЦПС является автоматизированная система управления технологическими процессами (далее АСУ ТП), основными функциями которой являются [4]:

- повышение количества и качества измеряемых параметров режимов и состояния оборудования подстанции путем сбора и регистрации информации в реальном времени;
- управление энергетическим объектом (коммутационными аппаратами, уставками микропроцессорной релейной защиты и т.д.);
- повышение надежности функционирования и управления подстанцией в нормальных, аномальных (в т.ч. и аварийных) режимах;
- своевременного предоставления оперативному персоналу достоверной информации в различных графических и табличных формах о ходе технологического процесса, состоянии оборудования для анализа, оптимизации, планирования работы оборудования и его ремонта;
- комплексной обработки, хранения и архивирования информации;
- снижение уровня аварийности, тяжести ущерба от аварий и сокращение сроков их ликвидации;
- обеспечение системной и комплексной интеграции систем, функционирующих на подстанции;
- повышение уровня информационной и общей безопасности;
- повышение эффективности информационного обмена с вышестоящими уровнями управления режимами работы и эксплуатации электрических сетей.

АСУ ТП позволит добиться:

- повышения надежности систем управления и повышения на этой основе надежности электроснабжения потребителей;
- расширения функциональных возможностей систем управления подстанциями за счет использования возможностей современных средств микропроцессорной техники и информационных технологий;
- снижения затрат на техническое обслуживание подстанций.

Основной принцип построения комплекса АСУ ТП – объединение подсистем подстанции в единую цифровую экосистему.

Одним из вариантов построения комплекса является использование программно-технического комплекса «ARIS» производства ООО «Прософт-Системы» [5].

Архитектура АСУ ТП на базе ПТК «ARIS».

Рисунок 1 – Уровни АСУ ТП

Предусматривает наличие трех уровней иерархии (рис. 1) [6]:

1. Нижний уровень (уровень процесса). Задачей нижнего уровня АСУ ТП является сбор информации и выдача команд управления.

Оборудование, относящее к нижнему уровню АСУ ТП [5]:

- 1) контроллеры присоединений ARIS С30х [7];
- 2) микропроцессорные измерительные преобразователи;
- 3) указатели положения РПН трансформаторов;
- 4) микропроцессорные устройства смежных автономных систем:

– релейная защита и автоматика (РЗА);

- регистраторы аварийных сигналов и событий (РАС);
- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);
- системы диагностики и мониторинга щита постоянного тока и щита собственных нужд (ЩПТ, ЩСН);
- охранное видеонаблюдение (ОВН);
- охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

2. Средний уровень (межуровневого внутрисистемного и внешнего взаимодействия). Задачей среднего уровня АСУ ТП является создание инфраструктуры для:

1) взаимодействия между устройствами нижнего уровня АСУ ТП и устройствами смежных автономных подсистем (РЗА, РАС, мониторинга технологического оборудования и др.);

2) МЭК 60870-5-104 и других;

3) организации передачи данных от устройств нижнего уровня АСУ ТП и устройств автономных цифровых систем до серверов АСУ ТП и далее в автоматические рабочие места (далее АРМ) оперативного персонала;

4) синхронизации внутреннего времени устройств нижнего уровня АСУ ТП, а также микропроцессорных устройств смежных автономных систем по средствам стандартного протокола NTP;

5) передачи данных на удаленные диспетчерские центры и центры управления сетями без дополнительной обработки в стандартных протоколах МЭК 60870- 5-101/104.

Оборудование, относящее к среднему уровню АСУ ТП [5]:

– коммуникационный контролер ARIS-CS-M [7] обеспечивает коммуникационное взаимодействие между микропроцессорными устройствами нижнего уровня АСУ ТП (контроллерами присоединения, устройствами смежных автономных цифровых систем) и устройствами верхнего уровня АСУ ТП (серверами АСУ ТП), а также информационное взаимодействие АСУ ТП уровня энергообъекта со смежными автоматизированными системами и др.;

– коммутаторы и маршрутизаторы организуют взаимодействие между устройствами входящими в состав АСУ ТП, создавая технологическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) уровня подстанции;

– серверы последовательных портов обеспечивают интеграцию устройств автономных цифровых систем с последовательными интерфейсами связи (RS-485);

– серверы реального времени обеспечивают прием сигналов точного времени от ГЛОНАСС приемника, выдачу сигналов точного времени в необходимом стандарте. ГЛОНАСС-модули принимают сигналы точного времени от ГЛОНАСС приемников и преобразуют его в сигнал PPS.

3. Верхний уровень (концентрации, визуализации, хранения данных). Задачей верхнего уровня АСУ ТП является выполнение следующих функций:

1) организация и координация вычислительных процессов, реализующих задачи контроля и управления технологическими объектами подстанции;

2) организация и управление единой базой данных АСУ ТП ЦПС;

3) представление операторам в графической форме в реальном времени информации о технологических процессах и состоянии основного и вспомогательного оборудования;

4) организация и выполнение процедур информационной защиты подстанции;

5) организация и выполнение процедур централизованной системы удаленной диагностики и мониторинга технических и программных средств АСУ ТП;

6) подготовка, организация и передача технологической информации подстанции на верхние уровни управления.

В состав верхнего уровня АСУ ТП входят следующие программно-технические средства [7]:

1) система серверов АСУ ТП с программным обеспечением ARIS-SCADA. Серверное ПО ARIS-SCADA работает под управлением операционной системы Windows (специальная сборка);

2) АРМ с ПО АРМ ARIS-SCADA:

– АРМ оперативного персонала;

– объединенное АРМ службы РЗА и АСУ ТП.

ARIS-SCADA [7] система предназначена для организации человеко-машинного интерфейса оперативного персонала ПС и

обеспечения функционирования в реальном времени программно-технических средств всего комплекса АСУ ТП в целом.

Программное обеспечение системы делится на две подсистемы – ПО сервер и ПО АРМ. Серверная часть отвечает за реализацию функций сбора, обработки и хранения данных о состоянии технологического объекта, а также за организацию хранения и доступ к базам данных, необходимым для работы персонала управления энергосистемой. В целях повышения надежности система SCADA поддерживает режим «горячего» резервирования серверной части. «Горячий» резерв выполняется с помощью дублирующего сервера, на котором происходит «real-time» дублирование всех изменений баз данных основного сервера комплекса. В случае повреждения основного сервера – резервный берет на себя выполнение всех его функций.

Для обеспечения автоматизации процесса наладки ПТК используется ПО «ARIS Manager» [8], которое представляет собой программный комплекс, включающий два основных структурных компонента – «SCL Manager» (структурирование и конфигурирование информационной системы) и «IED Configurator» (загрузка логических шаблонов, редактирование и запись файлов конфигураций).

Одним из пилотных проектов, показывающим преимущества внедрения АСУ ТП на базе ПТК ARIS, является ЦПС 110/10 кВ «Аэропорт», находящаяся в Саратовской области. Данная подстанция была введена в работу в 2014 году и представляет собой комплекс нового поколения, оснащенный самым передовым и инновационным оборудованием.

В процессе эксплуатации была доказана эффективность данной ЦПС, которая заключается в сокращении времени восстановления работы при аварийных отключениях, снижении количества аварийных отказов, уменьшении износа и предотвращении повреждений основного электрооборудования. Помимо технических преимуществ был установлен и положительный экономический эффект. Он заключается в повышении устойчивости работы межсистемных и магистральных связей, надежности электроснабжения потребителей, уменьшения ошибок персонала, уменьшения трудозатрат при дальнейшем техническом обслуживании

подстанции, а также уменьшении финансовых затрат на поиск и устранение причин аварийных отказов.

Проанализировав технические возможности АСУ ТП на базе ПТК ARIS, а также оценив технико-экономическую эффективность от его внедрения на реальном объекте, можно сказать, что данный комплекс удовлетворяет всем современным требованиям. При этом система позволяет создать единую цифровую экосистему, которая имеет огромные перспективы дальнейшего развития и является одним из важнейших шагов на пути к глобальной цифровизации электроэнергетической системы.

Список литературы

[1] О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 // Сборник законодательства. – 2018. № 20. 2817 с.

[2] СТО 56947007-25.040.40.226-2016 Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2016–09–26. – М.: ПАО «ФСК ЕЭС», 2016. 64 с.

[3] СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2017–08–25. – М.: ПАО «ФСК ЕЭС», 2017. 135 с.

[4] СТО 56947007-33.040.20.313-2021 Требования к разделам технической части конкурсной документации в части РЗА и АСУ ТП. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС». – Введ. 2021-07-19. – М.: ПАО «ФСК ЕЭС», 2021. 73 с.

[5] Прософт Системы – инженерная компания. Оборудование и программное обеспечение [Электронный ресурс]. – URL: <https://prosoftsystems.ru/>. (дата обращения: 26.08.2022).

[6] Возможности ПТК ARIS для создания АСУ ТП и АИИС КУЭ цифровой подстанции // Энергетик. – 2013. №4. 83-84 с.

[7] ElеXPO – информационное интернет-издание в области электротехники, электроэнергетики и автоматизации. Контроллеры присоединений, коммуникационные контроллеры [Электронный

ресурс]. – URL: <https://www.eleexpo.com/>. (дата обращения: 27.08.2022).

[8] ООО «Прософт-Системы». Решения для электроэнергетических систем. Каталог 2016г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elec.ru/>. (дата обращения: 27.08.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024: Decree of the President of the Russian Federation dated May 07, 2018 No. 204 // Collection of legislation. – 2018. No. 20. 2817 p.

[2] STO 56947007-25.040.40.226-2016 General technical requirements for the APCS of the UNEG PS. Basic requirements for software and hardware and complexes. Organizational standard of PJSC FGC UES. – Input. 2016–09–26. – М.: PJSC FGC UES, 2016. 64 p.

[3] STO 56947007-29.240.10.248-2017 Standards for technological design of AC substations with a higher voltage of 35-750 kV (NTP PS). Organizational standard of PJSC FGC UES. – Input. 2017–08–25. – М.: PJSC FGC UES, 2017. 135 p.

[4] STO 56947007-33.040.20.313-2021 Requirements for sections of the technical part of the tender documentation in terms of relay protection and automation systems and process control systems. Organizational standard of PJSC FGC UES. – Input. 2021-07-19. – М.: PJSC FGC UES, 2021. 73 p.

[5] Prosoft Systems is an engineering company. Equipment and software [Electronic resource]. – URL: <https://prosoftsystems.ru/>. (date of access: 26.08.2022).

[6] Possibilities of PTK ARIS for the creation of automated process control systems and AIIS KUE of a digital substation // Energetik. – 2013. No. 4. 83-84 p.

[7] EleEXPO is an online information publication in the field of electrical engineering, power industry and automation. Connection controllers, communication controllers [Electronic resource]. – URL: <https://www.eleexpo.com/>. (date of access: 08/27/2022).

[8] ООО Prosoft-Systems. Solutions for electric power systems. Catalog 2016 [Electronic resource]. – URL: <https://www.elec.ru/>. (date of access: 08/27/2022).

© А.В. Чеснюк, Е.А. Дунаева, Т.Ю. Дунаева, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 5.09.2022

Для цитирования:

Чеснюк А.В., Дунаева Е.А., Дунаева Т.Ю. Автоматизированная система управления технологическими процессами цифровой подстанции на базе ПТК ARIS // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 86-95. URL: <https://ip-journal.ru/>